

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саггарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

UDK 616.831.00

Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731024>

ANNOTATSIYA

Ushbu klinik holat orqali umumiy amaliyot shifokor, urolog, terapevt, travmatolog, ortoped, neyroxirurg, nevrologlarga xarakat buzilishi, siydik tuta olmaslik va kognitiv buzilishlar bilan kelgan bemorlarga yanada jiddiy yondashish kerakligini eslatib o'tish. Normotenziv gidrosefaliya va bosh miya amiloid angiopatiyasiga erta tashxis qo'yish va ularni o'z vaqtida kerakli mutaxassisga yo'naltirish orqali bemor hayot sifatini yaxshilash va erta nogironlik oldini olib qolish mumkin. Quyidagi klinik holatda normotenziv gidrosefaliya va bosh miya amiloid angiopatiyasi bilan bir vaqtda xastalangan bemor laborator va instrumental tekshiruvlarga asoslanib ko'rsatilgan. Tahlil natijalari yuqoridagi xastalikni yanada chuqurroq o'rganish va shifokorlarga ma'lumot berilishi kerakligini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: normotenziv gidrosefaliya, bosh miya amiloid angiopatiyasi, kognitiv buzilishlar, MRT.

Сайдалиев Саидазиз Бахтиёр угли

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ АМИЛОИДНАЯ АНГИОПАТИЯ И НОРМОТОНИЧЕСКАЯ ГИДРОЦЕФАЛИЯ

АННОТАЦИЯ

Через это клиническое состояние, чтобы напомнить врачам общей практики, урологам, терапевтам, травматологам, ортопедам, нейрохирургам, неврологам, что к пациентам с двигательными расстройствами, недержанием мочи и когнитивными нарушениями следует относиться более серьезно. Благодаря ранней диагностике нормализованной гидроцефалии и церебральной амилоидной ангиопатии и своевременному направлению их к нужному специалисту можно улучшить качество жизни пациента и предотвратить преждевременную инвалидность. На основании лабораторных и инструментальных исследований показан пациент с сопутствующей нормализованной гидроцефалией и церебральной амилоидной ангиопатией в следующем клиническом случае. Результаты анализа указывают на необходимость дальнейшего изучения вышеуказанного заболевания и информирования врачей.

Ключевые слова: нормотоническая гидроцефалия, церебральная амилоидная ангиопатия, когнитивные нарушения, МРТ.

Saydaliev Saidaziz Baxtiyor ugli

Fegana Medical Institute of Public Health

CLINICAL CASE: CEREBRAL AMYLOID ANGIOPATHY AND NORMOTONIC HYDROCEPHALUS

ANNOTATION

This clinical case aims to remind general practitioners, urologists, therapists, traumatologists, orthopedists, neurosurgeons, and neurologists of the need for a more serious approach to patients presenting with movement disorders, urinary incontinence, and cognitive impairment. Early diagnosis of normotensive hydrocephalus and cerebral amyloid angiopathy timely referral to the appropriate specialist can improve patient's quality of life and prevent early disability. The following clinical case presents a patient with comorbidity of normotensive hydrocephalus and cerebral amyloid angiopathy based on laboratory and instrumental examinations. The analysis results highlight the need for a deeper study of this condition and emphasize the importance of providing physicians with relevant information.

Keywords: normotensive hydrocephalus, cerebral amyloid angiopathy, cognitive dysfunctions, MRI.

Dolzarb. Normotenziv gidrosefaliya (NG), shuningdek, malrezorbtiv gidrosefaliya sifatida ham tanilgan, qorinchalarda ortiqcha miya suyuqligi to'planib, normal yoki biroz miya suyuqligi bosimining ko'tarilishiga olib keladigan gidrosefaliya turidir. Suyuqlikning to'planishi qorinchalarning kattalashishiga va bosh ichidagi bosimning oshishiga olib keladi, atrofdagi miya to'qimasini siqilishiga va nevrologik asoratlarga olib keladi. Idiopatik (birlamchi deb ham ataladi) NG sababi noaniq bo'lib qolsa-da, u turli xil qo'shma kasalliklar, jumladan gipertoniya, qandli diabet, Altsgeymer kasalligi va

giperlipidemiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ikkilamchi NG sabablariga travma (12,5%), subaraxnoidal qon ketish (23%) yoki infeksiya (meningit 4,5%) kiradi. Kasallikda xotira buzilishi, siydik chastotasining ko'payishi, muvozanat, yurish qiyinligi kabi klassik alomatlar triadasi kuzatiladi. Kasallik birinchi marta 1965 yilda Salomon Hakim va Raymond Adams tomonidan tasvirlangan [1]. Miya amiloid angiopatiyasi (MAA) - o'rta va kichik diametrli leptomeningeal va kortikal arteriyalar, arteriolalar, kamroq kapillyarlar va tomirlar devorlaridagi amiloidni to'planishi. Miya amiloid angiopatiyasi miya

qon ketishining muhim sababidir, shuningdek u ishemik insult va demensiyaga olib kelishi mumkin [8].

Ishning maqsadi. Normotenziv gidrosefaliya va miya amiloid angiopatiyasini erta tashxislash tegishli mutaxassisga o'z vaqtida murojaat qilish, bemorning hayot sifatini yaxshilash va erta nogironlikning oldini olishga qaratilgan. Quyidagi klinik holat laboratoriya va instrumental tekshiruvlar asosida normotenziv gidrosefaliya va miya amiloid angiopatiyasining komorbidligi bo'lgan bemor misolida o'rganildi.

Material va metodlar. 65 yoshli bemor P.E, kasbi bo'yicha tikuvchi, Umri davomida chevarxonada ishlagan. Yoshligi va o'smirlilik paytida jiddiy kasallik bilan kasallanmagan. 2006 yilda bemor gastroektomiya operatsiyasini boshdan o'tkazgan. Bemorda Arterial gipertenziya kasalligi mavjud bo'lib enalapril va amlodipin dorisini qabul qilib yuradi. Bemorning so'zlariga ko'ra, bemor ahvoli 01.07.24 dan boshlab og'irlashgan. U oyoqlarida xarakat sustlashganligi tufayli yashash joyidagi travmatologga bel va oyoqlarda og'riq bilan borgan, u yerda umurtqalararo disk churrasi diagnozi qoyilib, davo muolajalarini olgan. Davodan so'ng ahvoli bir muddat yaxshilangan, lekin ma'lum vaqtdan keyin xarakat va xotira buzilishi bezovta qila boshlagan. 26.09.24 yilda nevropatolog Saydaliyev S qabulida, "Neurocare" klinikasiga oyoqlarda og'irlik, yurishda muvozanat buzilishlarga shikoyatlar bilan murojaat bilan kelgan. Ko'ruvda bemor diqqati biroz tarqoq holda, shifokor savollariga sekin o'ylanib javob beradi. Ko'z yoriqlari-D = S. Fotoreaksiyalari saqlangan. Nistagm yo'q. Til o'rta chiziq bo'ylab. Yutish, fonatsiya, nutq buzilmagan. Qo'llardagi pay reflekslari yuqori: D>S, oyoqlarda yuqori: D>S. Qorin bo'shlig'i reflekslari: yuqori, o'rta va pastki normada. Sezgi sferasi o'zgarishsiz. Romberg pozasida ikki tomondan bajarishda beqarorlik. Yurish paytida yengil ataksiya bilan. Meningeal belgilar yo'q. Oyoq-qo'llardagi tonus biroz pasaygan, parezlar yo'q. Aniqlangan shikoyatlar, nevrologik holatdagi o'zgarishlar tufayli tekshiruv belgilandi. Laborator-instrumental tekshiruvlar. EKG, qalqonsimon bezning ultratovush tekshiruv paytida patologiya aniqlanmagan. Okulist tomonidan tekshirildi-ko'ruv nervida diskida shish yo'q. Chegaralari tekis. Venalar toraygan. Arteriyalar oddiy kalibrda, patologiya yo'q. 26.09.2024 yil bosh miya MRT o'tkazildi: miya MRT, Mr-angiografiya (XGY Magic scan 1,5T) subkortikal, periventrikulyar, yon qorinchalar atrofida oq moddada o'choqlar va yaqqol periferikal glioz bilan giperintensiv zonalari aniqlanmoqda (T2 FLAIR rejimida) Miyacha yengil atrofiyalangan. Yon qorinchalar assimetrik, kengaygan tana soxasida 20 mmmgacha, old shox qismida 18 mmmgacha. 3 qorincha 16mm. Silviy yo'li va 4 qorincha ham kengaygan. Subarahnoidal bo'shliq peshona-tepa-chakka soxasida kengaygan. MRT angiogrammasida Villiziy doirasi bog'lanmagan. Arteriyalar oddiy yonlashga va shoxlanishga ega. Ularning ichki bo'shlig'i saqlangan. Tomirlarda torayma va kengayishlar yo'q

MRT xulosasiga ko'ra ikkala yarimsharlar surunkali ishsheviyasi alomatlarini, periventrikulyar leykoareoz bilan, ichki gidrosefaliya, ikkala bosh miya yarimsharlar va miyacha atrofiyasi. Bir nechta assimetrik mayda o'choqlar ikkala bosh miya yarim sharlarida (bosh miya amiloid angiopatiyasi?) aniqlandi. Kognitiv baholashda demensiyaning o'rta buzilishlarini aniqlandi. (Kelgandagi aniqlangan natija MMSE score-18/30). Laboratoriya taxlillari: Umumiy qon tahlillarida: Eritrotsit - $3.8 \cdot 10^{12}/L$, Gemoglobin-102 g/l, Gematokrit-36.3%, Rang ko'rsatkichi- 0.80, ECHT-23 mm/s, qolgan ko'rsatkichlar normada. Qonning bioximik taxlilida: umumiy Xolesterin-5.3mmol/l, Glyukoza-4.5mmol/l, Mochevina- 5.3 mmol/l, Kreatinin-89.6 mkmol/l, ALT-10.1 U/l, AST-13.5 U/l, Rvmoproba-3mg/l, C reaktiv faktor-2ME/ml, ASLO-150 U/L. Koalogramma: Protrombin vaqti 14.8sek, Protrombin indeks-91%, Fibrinogen-3.7g/l, Qonning ivish vaqti-bosh 305 tugashi 3.15. Umumiy siydik taxlili: Leykosit-16-18ta, Eritrosit-o'zgarmagan 32-34, O'zgarigan 3-5ta, Shilliq-++, siydikdagi qolgan taxlillar normada. Orqa miya suyuqligi bosimi oshmagan. Differensial diagnostika. Alzgeymer kasalligi - bu kasallikda demensiya sekin rivojlanadi va xarakat buzilishlari qisqa vaqtda namoyon bo'lmaydi. Vaskulyar demensiya - serebrovaskulyar kasallik bilan qo'shilib keladi, lekin bemor tahlillari bunga dalolat qilmaydi. Parkinson kasalligi- bu kasallikda ham yurishda buzilish uchraydi, lekin hotira buzilishi kuzatilmaydi. Gidrosefaliya boshqa turlari bilan - MRTda NGga xos

holatlar bo'lgani uchun qolgan turlar istisno qilindi. Revmatoid artrit- Qon taxlillari meyorida bolganligi va shikoyatlar kasallikka xos bo'lmaganligi sababli bu kasallik istisno qilindi. Davo rejasi. Bemor 26.09.24 sanada stasionar davolash maqsadida klinikaga joylashtirildi. Bemor bilan neyroxirurgik davo chorasi muhokama qilindi. Bemor konservativ davo chorasi sifatida quyidagilar tavsiya etildi: nootrop, venatonik, diuretik, vitaminoterapiya, NMDA reseptorlari blokatori, gipotenziv, agregantlar bosh miya amiloid angiopatiyasi sababli minimal miqdorda buyurildi, statinlar. Yuqoridagi davo muolajalaridan so'ng bemor kognitiv faoliyati biroz yaxshilandi (MMSE test 24/30). Bemor Romberg holatda turishi yaxshilandi. O'zi mustaqil o'tira boshladi. Bemor holatini yanada yaxshilash uchun neyroxirurg shifokorga yo'naltirildi.

Natija va muhokama. NG ning ikki turi ajratildi: Idiopik (birlamchi) va ikkilamchi(simptomatik). Subarahnoidal qon ketish simptomatik NG ning asosiy sababi bo'lib, umumiy holatlarning 45,6% ni tashkil qiladi, bunday bemorlarning 7-37% surunkali gidrosefaliya rivojlanadi, ikkilamchi NG holatlarining 6,2% o'smalar tufayli yuzaga keladi. [3] NG ning o'ziga xos namoyon bo'lishida Hakim-Adams triadasi: demensiya, yurish va siydik tuta olmaslik bilan namoyon bo'ladi [4]. Biroq, u 1965 yilda bemorlarning 32-48 foizida klassik klinikada tasvirlangan [5]. Ko'pincha faqat ikkita alomat odatda yurishning buzilishi va demensiya (30%), kamdan-kam hollarda ulardan biri paydo bo'ladi, odatda bu yurishning yomonlashishi (taxminan 10%) to'g'ri keladi. Sunungdek kognitiv buzilishlar psixomotor funksiyalarning sekinlashishi, diqqatni jamlash qobiliyatining buzilishi va engil xotira buzilishi bilan tavsiflanadi. Shunga o'xshash o'zgarishlar ko'pincha miyaning frontal qismlarining disfunktsiyasi bilan bog'liq va subkortikal demensiyaga xosdir. Miyaning birlamchi funksiyalari buzulishlari (afaziya, apraksiya, agnoziya, alkakuliya), psixozlar kam uchraydi. Biroq, ba'zi bemorlarda konfalyutsiya, gallyutsinatsiyalar, maniya, depressiya, shuningdek epileptik tutilishlar bo'lishi mumkin. Miya amiloid angiopatiyasi (MAA) kortikal va leptomeningeal tomirlarda amiloidogen oqsilning cho'kishi natijasidir. MAA ning eng keng tarqalgan turiga Beta-amiloid oqsili (Abeta) sabab bo'ladi, bu ayniqsa Altsgeymer kasalligi (AD) bilan bog'liq. Ushbu mezonlar shuni ko'rsatadiki, kortikal gemorragik holatlar, shu jumladan lobar intrakranial qon ketishlar, qat'iy kortikal miya mayda qon quyulishlari va yuzaki sideroz 55 yoshdan katta bemorlarda mavjudligi MAA uchun juda xosdir. MAA ko'pincha o'rtacha kognitiv buzilish bilan namoyon bo'ladi [7], ammo ba'zi bemorlarda kognitiv buzilishning tez rivojlanishi uchun bir necha yil yetarli bo'ladi [8]. Ta'kidlanishicha, MAA gemorragik insultga uchragan va insultdan oldin og'ir kognitiv nuqsonli belgilari bo'lmagan bemorlarda ham demensiya rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Klinik jihatdan MAA-dagi kognitiv buzilishlar olingan ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi, epizodik va semantik xotira, e'tibor, ijro funksiyalari va kognitiv qobiliyatlarining buzilishi shaklida namoyon bo'ladi. Miya amiloid angiopatiyasi (MAA) va normal bosimli gidrosefaliya (NG) dagi kognitiv buzilishlar ko'pincha bir-biriga to'g'ri keladi, tashxis qo'yish va davolash qiyin. MAA xotirani yo'qotishiga, ijro funksiyalari bilan bog'liq muammolarga va vizual-fazoviy qobiliyatlarga olib kelishi mumkin. NG, shuningdek, kognitiv buzilishlar bilan tavsiflanadi, ayniqsa ijro funksiyalari va diqqat, ko'pincha yurish buzilishi va siydik tuta olmaslik bilan birga keladi. Nevrologik baholash, shu jumladan MRT va neyropsihologik testlar aniq tashxis qo'yish va to'g'ri davolash uchun zarurdir.

Xulosa. Yuqoridagi shikoyatlar asosida normotenziv gidrosefaliya va miya amiloid angiopatiyasi tashxisi tasdiqlandi. Bemorda yuqoridagi alomatlar 4 oy oldin boshlanganligi, uning davomida xarakterning buzilishi dastlab paydo bo'lishi va keyinchalik xotira buzilishlarining qo'shilishi yuqoridagi tashxisni yana bir bor tasdiqlaydi. NG triadasi har doim ham bir vaqtning o'zida sodir bo'lmaydi, deb hisoblangan, siydik buzilishi keyinchalik qo'shilishi mumkin. Intrakranial bosimning normalligi orqa miya punktsiyasida o'z isbotini topdi. Bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, qusish, ko'rishning buzilishi xarakterli emasligi yana bir bor isbotlandi. Ko'z olmasi tekshirilganda ko'ruv nervi diski shishi kuzatilmadi. Bemorning ahvolini yanada yaxshilash uchun neyroxirurgik tekshiruvga yuborildi. Normativ gidrosefaliya va miya amiloid angiopatiyasini tashxislash qiyin, masalan, Altsgeymer va Parkinson kasalliklari kechishi bo'yicha NG va MAA ga o'xshaydi.

Yuqoridagi kabi kasalliklarni farqlash juda muhim deb hisoblanadi. kasallikning dastlabki bosqichlarida erta tashxis qo'yish bemorni Buning uchun bosh miya MRT ni o'z vaqtida o'tkazish kerak, ya'ni nogironlik va boshqa asoratlarni oldini oladi.

Adabiyotlar

1. Гисматуллина Э.И., Токарева Н.В., Есин Р.Г. Нормотензивная гидроцефалия. Клиническое наблюдение // Практическая медицина. — 2012. — 2(57). — С. 192-194
2. Дамулин И.В. Вторичные деменции (когнитивные расстройства при травматических и опухолевых поражениях головного мозга, при инфекционных и аутоиммунных заболеваниях): Методическое пособие для врачей. — М.: ММА им. И.М. Сеченова, 2009. — С. 9-14.
3. Cerebral amyloidosis, amyloid angiopathy, and their relationship to stroke and dementia. Jorge Ghiso and Blas Frangione *Department of Pathology, New York University School of Medicine, New York, NY, USA. J Alzheimers Dis.* 2001 Feb;3(1):65-73.
4. Gallia G.L., Rigamonti D., Williams M.A. The diagnosis and treatment of idiopathic normal pressure hydrocephalus // *Nat. Clin. Pract. Neurol.* — 2006. — 2. — P. 375-381.
5. Mariel G Kozberg, A practical approach to the management of cerebral amyloid angiopathy Mariel G Kozberg, Valentina Peros and Susanne J van Veluw. 2021 Jun;16(4):356-369 *Int. J of Neurology.*
6. Relkin N., Marmarou A., Klinge P., Bergsneider M., Black P.M. Diagnosing — idiopathic normal-pressure hydrocephalus // *Neurosurgery.* — 2005. — 57(3). — P. 4-16.
7. S. Schiavolin, G. Camarda, A. Mazzucchelli, Cognitive and psychological characteristics in patients with Cerebral Amyloid Angiopathy: a literature review, *Neurological Sciences.* – 2024. – Vol. 45, №7. – Pp. 3031-3049
8. Sharma, M.J. Cerebrovascular and neurodegenerative pathologies in long term stable mild cognitive impairment / M.J. Sharma, B.L. Callahan // *J Alzheimers Dis.* – 2021. – Vol. 79, № 3. – Pp. 1269-1283.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000